

TASVIRIY FAOLIYAT MASHG‘ULOTLARIDA NOAN‘ANAVIY USULLARDAN FOYDALANISH

Muattar Fozilova Rustamjon qizi

Namangan viloyat, Chortoq tuman 11-sonli MTT direktori

Sohiba Axmedova Anvarxon qizi

Chortoq tuman 11-sonli MTT katta guruh tarbiyachisi

O‘zbekiston

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida o‘tkaziladigan tasviriy faoliyat mashg‘ulotlarida noan‘anaviy usullardan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar va fikr-mulohazalar berilgan.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, bolalar, tasviriy faoliyat, badiiy –estetik tarbiya, rivojlanish, qog‘oz, bo‘yoq, rasm.

Annotation: This article provides recommendations and feedback on the use of non-traditional methods in visual activity classes held in preschool educational institutions.

Keywords: preschool education, children, visual activity, artistic-aesthetik education, development, paper, paint, painting.

Yurtimizda ta’lim tizimining muhim bosqichi bo‘lgan – maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirishga juda katta e’tibor qaratilmoqda. Ta’bir joiz bo‘lsa, bu masala davlat siyosatining eng muhim va ustuvor yo‘nalishiga aylandi. Bugungi kunda Yurtboshimiz tomonidan maktabgacha ta’lim tizimiga ilg‘or xorijiy tajribalarni hisobga olgan holda bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish sharoitlarini yaratish, maktabgacha ta’lim sifatini oshirish, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarni maktabga sifatli tayyorlashni tubdan yaxshilash, ta’lim-tarbiya jarayoniga jahon amaliyotida keng qo‘llaniladigan zamonaviy ta’lim dasturlari va texnologiyalarini joriy etish mexanizmini takomillashtirish talabi qo‘yilmoqda.

Maktabgacha ta’lim muassasalarining birlamchi yo‘nalishi maktabgacha yoshdagi bolalarni badiiy-estetik tarbiyalash hisoblanadi. Bu yo‘nalishning samarasi estetik yo‘nalishning barcha vositalarini (teatr, musiqa, badiiy adabiyot, rasm chizish, applikatsiya) kompleks tarzda qo‘llanilgandagina aniq bo‘ladi. Maktabgacha ta’lim maskanlarida o‘tiladigan «Tasviriy faoliyat» mashg‘ulotlari bolalarga beriladigan estetik tarbiya masalalarini yechishda katta ahamiyatga ega. Chunki tasviriy faoliyat o‘z xususiyatiga ko‘ra badiiy faoliyat hisoblanadi. Maktabgacha ta’lim muassasalarida

o‘tiladigan «Tasviriy faoliyat» o‘z tarkibiga ko‘ra quyidagi mashg‘ulot turlaridan iborat: «Rasm chizish», «Plastilin (loy) bilan ishlash», «Applikatsiya» hamda «Qurish-yasash» mashg‘ulotlari. Bularning har biri bolalar tasavvurlarida atrof-olamning aks ettirish imkonini beradi. Ayniqsa bunday mashg‘ulotlarda noan‘anaviy ya‘ni bola faoliyati uchun qiziqarli bo‘lgan innovatsion usullarni qo‘llash maktabgacha tarbiya yoshidagi bolada estetik ta‘sirdan tashqari o‘zining maxsus ta‘sir kuchiga ega bo‘ladi.[2] Bu ta‘sir esa yemotsional va estetik idrokni shakllantirish, bolaning shakllar, ranglar, nisbatlarning ifodaliligini payqash va shu bilan birga o‘z munosabati va his-tuyg‘ularini ifodalash qobiliyatini rivojlantirishga ko‘maklashadi.

Ko‘plab noan‘anaviy chizish texnikasi mavjud va ularning o‘ziga xosligi shundaki, ular bolalarga tezda kerakli natijaga erishishga imkon beradi. Misol uchun, qaysi bolani barmoqlari bilan chizish, qo‘l kafti bilan chizish, qog‘ozga dog‘lar qo‘yish va kulgili rasm chizish qiziqitirmaydi. Bola o‘z ishida tezda natijalarga erishishni yaxshi ko‘radi. Quyida maktabgacha yoshdagi bolalar t bilan o‘tkaziladigan noan‘anaviy tasviriy faoliyat namunalarini berilgan.

Barg izlari.

Materiallar: qog‘oz, guash, turli daraxtlarning barglari (to‘kilgan barglar), cho‘tkalar. Tasvirni olish usuli: bola daraxt barglari turli rangdagi bo‘yoqlar bilan qoplaydi, so‘ngra bosma olish uchun uni rangli tomoni bilan qog‘ozga qo‘llyaydi.[3]

Qog‘ozga puflab rasm chizish.

Kerakli jihozlar: guash, naycha, qog‘oz. Oq qog‘ozga suv qo‘shib tayyorlangan rangdan tomiziladi. Bola naycha orqali shu ranglarni puflaydi hosil bo‘lgan rasmni ijodiy tasvirlab beradi.[3]

Bunday noan'anaviy usullar orqali bolalarning ijod quvonchini boshdan kechirgan holda mustaqil ijod qilish istagi va qobiliyatini, fantaziya, ijodiy fikrlash va tasavvurni, fazoviy idrokni hamda kompozitsion ko'nikmalarini va qo'l-ko'zni muvofiqlashtirishni rivojlantirib boriladi.

Demak, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini noan'anaviy usullar yordamida tashkil etish E bolalarda yemotsional va estetik idrokni shakllantirish, bolaning shakllar, ranglar, nisbatlarning ifodaliligini payqash va shu bilan birga o'z munosabati va his-tuyg'ularini ifodalash qobiliyatini rivojlantirish, ular uchun yangi va g'ayrioddiy ishlarni bajarish usullarini joriy etish va estetik dunyoqarashni rivojlantirish, badiiy didni tarbiyalashga ko'maklashilgan bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Nurmatova, Sh.Xasanova. D.Azimova. Ustaxonada amaliy mashg'ulot. «Cho'lpon». T., 2010-y
2. M.Nurmatova, Sh.Xasanova. Rasm, buyum yasash va tasviriy faoliyat metodikasi. «Musiqqa».T., 2010
3. Stiven U.Moye. Zanimatelniye opiti s bumagoy. "Izdatelstvo Astrel".2006